

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6379277>

PAXTACHI TUMANI SHEVALARI LEKSIKASI

Olimjonova E'zoza Botirjon qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti fakulteti talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Samarqand viloyati Paxtachi tumani shevalari leksikasini lingvoareal usulda tahlil qilib chiqdik. Paxtachi tumani shevalari leksikasini tavsif va tahdid etish o'zbek adabiy tilining boyishiga xizmat qiladi.*

Kalit so'zlar: *Paxtachi tumani, sheva, leksika, til, o'zbek adabiy tili, xalq tili, supurgi, qop, shirgurunch, suzma, do'ppi.*

Аннотация: *В данной статье мы лингвоареально проанализировали лексику диалектов Пахтачинского района Самаркандской области. Описание и расшифровка лексики диалектов Пахтачинского района служит обогащению узбекского литературного языка.*

Ключевые слова: *Пахтачинский район, диалект, лексика, язык, узбекский литературный язык, народный язык, веник, мешок, ширгурунч, сузьма, доппи.*

Annotation: *In this article we have analyzed the lexicon of dialects of Pakhtachi district of Samarkand region in a lingvoareal way. Describing and threatening the lexicon of dialects of Pakhtachi district serves to enrich the Uzbek literary language.*

Keywords: *Pakhtachi district, dialect, vocabulary, language, Uzbek literary language, folk language, broom, bag, shirgurunch, suzma, doppi.*

Til - buyuk ne'matdir, har bir millat o'z tilini e'zozlasa, qadrlasa, taraqqiyoti uchun jon kuydirsa, hozirgi kunda nodir manba hisoblangan jonli so'zlashuv tili ya'ni xalq tilini yozib olsa, u til go'zal, betakror va buyuk bo'lib qolaveradi. Chunki har bir millatning tilida xalq tarixi, millat qadriyatlari, ma'daniyati ifodalangan bo'ladi. Mana shu milliy qadriyatlarni o'zida mujassam etgan har bir millatning tili bir qancha manbalar orqali boyib, rivojlanib boradi.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, o'zbek adabiy tili nodir javohirlardan iborat bo'lgan xalq tilidan oziqlanib, boyib boradi. Chunki boy manba hisoblangan xalq tili yozma yodgorliklarimizda uchramaydigan va bizgacha yetib kelmagan bir qancha so'zlarni o'zida saqlagan. Bunday so'zlar o'zbek adabiy tili uchun nodir meros bo'lib xizmat qiladi. Bu xususiyatlar ko'proq so'zlar leksikasida o'z ifodasini topadi. Shuning uchun ham shevalar leksikasini o'rganish o'zbek adabiy tilining lug'at boyligini oshirishda o'rni beqiyosdir. Mana

shu sabablar bizni Paxtachi tumani shevalari leksikasini lingvoareal usulda o'rganishga undagan. Hozirga qadar o'zbek tilshunosligida Paxtachi tumani shevalarining leksikasi alohida tadqiqot obyekti sifatida o'rganilmagan. Paxtachi tumani shevalari leksikasini tavsif va tadqiq qilish o'zbek dialektologiyasida hozirgacha qayd qilinmagan ayrim leksik xususiyatlarini aniqlashga, shuningdek hozirgi o'zbek adabiy tilining boyishiga xizmat qiladi

Xalqning ijtimoiy turmush tarzi rivojlanib, o'sib borgan sari uning tili ham o'zgarib, rivojlanib boradi. Mana shu o'zgarishlar davomida ajdodlarimiz so'zlashib kelgan tilidagi ya'ni xalq tilidagi ba'zi so'zlar muomaladan chiqib, yo'qolib boradi. Bugungi kunda xalqning ma'naviy boyligi hisoblangan Paxtachi tumani shevalarini yozib olmaslik moddiy va ma'naviy yodgorliklarni yo'qotish bilan barobar. Birinchi prezidentimiz I.Karimov aytganlaridek "...ular milliy davlatchiligimiz, ma'daniyatimiz, dinu tilimiz va muqaddas urf-odatlarimizning yanada qad rostlashida muhim omil va azifasini bajaradi".¹

Paxtachi tumani shevalari leksikasini o'rganish davomida bu xalqning har bir sohasida adabiy til uchun nodir manba hisoblangan ko'hna lisoniy birliklarni o'zida saqlab kelayotganiga guvoh bo'ldik. Bunday nodir birliklarni mazkur hudud o'zbek shevalarida mavjudligining o'ziga xos sabablari bor, albatta. Chunki tildagi o'zgarish va rivojlanishlar xalqning tarixi, turmush tarzi, urf-odat va marosimlari, shuningdek ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga aloqador bo'ladi. Shu bois ham Paxtachi tumani shevalarini o'rganishda mazkur hududning tarixi haqidagi ma'lumotlarga ham tayandik.

Paxtachi tumani ma'muriy hudud sifatida yangi bo'lsada, lekin tarixiy yodgorliklarga boy maskanlardan biri ekanligini qayd etish mumkin. Tuman markazida joylashgan Ziyovuddin vohasi qadimiy Zarafshon vodiysining o'rta qismida joylashgan bo'lib, uzoq o'tmishga ega, qadimdan yirik madaniy markazlardan biri hisoblanadi. Falsafa fanlari doktori Ismat Sanayev ta'kidlaganidek, "Voha 2 ming yildan ko'p vaqt jarayonida Dabusqal'a nomi bilan mashhur bo'lgan. Bu hududning bag'rida qadimgi tosh asrining o'rta paleolit davriga mansub Qo'tirbuloq, Zirabuloq kabi makonlari joylashgan. Bu qadimiy yodgorliklardan topilgan tosh qurollar, hayvonlarning suyaklari Ziyovuddin vohasining 100 ming yoshdan oshganligini isbotlaydi".² Bunday qadimiy hududlarda yashab kelgan xalqning tarixi, turmush tarzi, urf-odat va marosimlari, shuningdek ular qoldirgan madaniy meroslarni o'rganayotganimizda bu hududda qadimdan o'zbeklardan tashqari, rus, qozoq, turkman,

¹ Karimov. I. A. "Halollik va fidoyilik – faoliyatimizning asosiy mezon bo'lsin". – T.: O'zbekiston, 1994. – B. 3.

² Ismat Sanayev. "Ziyovuddin tarixi". – T.: Sharq, 1995. – B. 377, 378.

tojik, tatar, yahudiy, nemis, grek va boshqa millat vakillari istiqomat qilib kelayotganiga guvoh bo'ldik. Bu hududda bir necha tilda so'zlovchi turli xil millat vakillarining istiqomat qilib kelishi va ular bilan madaniy-lisoniy aloqada bo'lish o'zbek tili va shevalarida sezilarli darajada iz qoldirgan.

Paxtachi tumani shevalari leksikasining o'ziga xos tomonlari mavjudligining sabablari ham yuqorida keltirilgan faktik materiallarga bog'liq desak, xato qilmaymiz. Chunki turli tillarda so'zlovchi xalqlar tilining ta'siri tarixiy yozma yodgorliklarimizda ham saqlanib qolgan. Bunday tarixiy manbalarga “Devoni lug'otut turk”, “Hibatul haqoyiq”, “Qissasi Rabg'uziy” kabi o'zbek tilimizning boyligini o'zida saqlab kelgan nodir asarlar kiradi. Bunday asarlar tilimizning tarixini o'rganish uchun asos bo'ladi. Shu bois ham mazkur hudud shevalari leksikasi Mahmud Qoshg'ariyning “Devoni lug'atut turk” va A.K. Borokovning “XII-XIII asr O'rta Osiyo tafsiri leksikasi” kabi asarlar bilan chog'ishtirib o'rganildi.

Xalqning turmush tarzi bilan bog'liq bo'lgan so'z va terminlar shevalarda turli xil shaklda lisoniy ifoda etishi mumkin. Xuddi shunday Paxtachi tumani shevalarining ba'zilari nafaqat adabiy tilda balki boshqa hudud shevalarida ham boshqa lisoniy ma'no ifodalaydi. O'zbek adabiy tili va shevalari leksikasining lug'at boyligini tashkil etuvchi so'zlar turli sohalarga oid leksik birliklar hisoblanadi. Biz ham Paxtachi tumani shevalari leksikasini bir neshta mavzu jihatdan guruhlarga bo'lib o'rgandik. Ularni quyidagicha ko'rsatish mumkin:

1. Moddiy-maishiy turmush bilan bog'liq leksika:

Kuv-sutni chayqatib, yog'ini olish uchun ishlangan, silindir shaklidagi uzun yog'och idish va uning uchi yo'g'onlashgan tayoqsimon sopi (O'TIL. 2.420). Pax. t. sh. kuvi. Toshk. Farg'. kuv// kuvi. Xiva kup.

Yostiq- Pax. t. sh. dostiq, dastiq, taka, takiya, bolish. Toshk. yastu, Jiz. yastig'// dastig', And. Farg'. bolish// balish, Qashq. takiyd.

Supurgi- Pax. t. sh. jo'rob, shuvutki, shivitki, shipirgi. Nav. shibirtgi, jo'rob, Jiz., Sird. shibitki.

Qop- Pax. t. sh. qanar, xalta, to'ruva

Qo'l tegirmon- don yanchish, un tortish uchun ishlatiladigan xonaki asbob. Pax. t. sh. jarg'uchoq, Nav. jarchoq, yarg'uchoq, Bux. yarg'uchoq.

2. Oziq-ovqat nomlari:

G'albindi- pishirilgan yupqaning ichiga sutli atala solib tayyorlangan taom. Pax. t. sh. g'ilbindi, g'alvindi, g'ilmindi. Nav. g'olbindi, Qash. g'ilvinne

Shirgurunch- sut bilan gurunchdan pishirilgan quyuq ovqat. Pax. t. sh. shirvinich, shirbirinch, shirguruch. Nav. sh. shirbirinch, Xorz. sutburunch.

Chuchvara- Pax. t. sh. barak, pilmin. Nav. baray, Bux. barak, Xorz. barak// borak.

Jigar- Pax. t. sh. jigar, baur. Qash. baur.

Suzma- Pax. t. sh. chakki, chakka. Nav. chakki. Sam., Jiz., Sird., chakay. Qash. chakka.

3. Kiyim- kechak va u bilan bog'liq nomlar:

Do'ppi- Pax. t. sh. kalapush, kalvosh, qalpog'. Tosh., And., Farg'. doppi// do'ppi, Jiz. toppi, Gurl. Xiva tayxa, Qash. taqya.

Kigiz kiyim- Qad. yoz. yod. ichmak- qo'zi terisidan qilingan po'stin(DLT. 1. 127), Pax. t. sh. chaydam, chakmon.

Nimcha- Pax. t. sh. sinaband, sinacha. Nav. jubba, sinacha, Tosh. nimcha.

Yuqoridagi ma'lumotlar Paxtachi tumanining nodir javohirlardan iborat so'z xazinasini jonli so'zlashuv tiliga boy ekanligini ko'rsatadi. Adabiy til bunday so'zlarni hudud jihatidan keng tarqalganlarini, hamma uchun ma'lum bo'lganlarini tanlab olib adabiy norma sifatida belgilaydi. Demak, Paxtachi tumani shevalarida bunday leksik birliklarning mavjud bo'lishi o'zbek adabiy tilining taraqqiyoti bilan bog'liq hodisa deb qarash mumkin. Paxtachi tumanida shevalarida uchratgan leksik birliklarimizning ba'zilari adabiy tilda uchrasa, ba'zilari uchramaydi. Ba'zilari esa boshqa leksik nomlar bilan ataladi. Paxtachi tumani shevalarining so'z boyligi o'zbek tili lig'at tarkibining bir qismidir.

Bunday ma'naviy yodgorliklarimiz Paxtachi tumani shevalarida ko'plab saqlangan. Faqatgina Paxtachi tumanida emas, balki yurtimizning barcha tuman va shaharlarida, qishloqlarida saqlangan. Bunday nodir manbalarimizni yozib olish siz-u bizning sharafli burchimizdir. O'zbek adabiy tilining rivoji, taraqqiyoti, teran tadqiqi va tashviqi borasida ko'p ishlar qilinmoqda. O'zbek tilining boy va nafis leksik qatlamini, uning betakror va sir-asrorga to'la badiiy mo'jizalar yaratadigan qudratli lisoniy manbalarini asrashimiz kerak. Shunday ekan, o'zbek adabiy tilining ravnaqi uchun, uning nodir manbasi hisoblangan xalq tilini yo'qolib ketmasligi uchun o'z hissamizni qo'shaylik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimov. I. A. "Halollik va fidoyilik – faoliyatimizning asosiy mezoni bo'lsin". – T.: O'zbekiston, 1994. – B. 3.
2. Ismat Sanayev. "Ziyovuddin tarixi". – T.: Sharq, 1995. – B. 377, 378.
3. Mahmud Qoshg'ariy. "Devonu lug'atut turk". I. Toshkent., 1960-1963.
4. "O'zbek tilining izohli lug'ati" 1, 2, 3, 4, 5 Tom. 2006-2008.